

Analisa Pengendalian Kualitas Produk Pos Printer di PT TEC Indonesia

Larisang*¹, Sri Joko Santosa²

^{1,2}STT Ibnu Sina; Jl.Teuku Umar – Lubuk Baja; telp/fax : 0778-425391/ 0778-458394

^{1,2}Program Studi Teknik Industri, STT Ibnu Sina, Batam

e-mail: *larisang01@yahoo.ac.id

Abstrak

PT. TEC INDONESIA adalah perusahaan swasta asing yang bergerak dibidang manufaktur peralatan elektronik terutama device pembantu pekerjaan manusia seperti printer, komputer yang biasa digunakan sebagai alat bantu kasir untuk mencetak struk belanja. Sebagai perusahaan dibawah TOSHIBA Group yang merupakan perusahaan kelas internasional maka PT. TEC INDONESIA sangat mengutamakan kepuasan pelanggan dengan menempuh peningkatan kualitas yang berkesinambungan. Proses, Mesin Manusia dan material merupakan bagian dari proses produksi yang harus di kendalikan agar tujuan pencapaian kualitas yang maksimal bisa tercapai. Untuk mencapai hal tersebut m juga telah dibentuk bagian – bagian kelompok kerja sebagai kelompok kerja yang ahli dibagian masing – masing (Department). Department Quality Control menjadi peran central untuk pencapaian tujuan tersebut. Demi peningkatan dan pengendalian kualitas dari keseluruhan proses produksi maka diperlukan adanya analisa mendalam menggunakan alat – alat pengendali kualitas secara menyeluruh dan komprehensif.

Kata kunci— Pengendalian Kualitas, Produk Pos Printer, PT TEC Indonesia

Abstract

PT. TEC INDONESIA is a foreign company which base electronic manufacturing. They make a lot of equipment to help our job like printer, computer for cashier, etc. This company is TOSHIBA group in international business. PT TEC INDONESIA want satisfied their all customers with a good quality product. So they always improve their product's quality with control 5M's of efficiency (Method, Machine, Man and raw material). They believe with control that can make the best quality product. The one from their products is printer which used by minimarket cashier. In this research want to know causes defect in this line production to improve their quality. Analytical which use tools of quality find that causes defect for screw gap, missing screw, and scratches is machine not compatible. And causes defect for missing screw, scratches, dented and bending is a man not work with procedure.

Keywords— quality, Printer, PT. TEC Indonesia,

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era kemajuan teknologi yang seperti saat ini banyak hal – hal yang telah berubah dari manual menjadi teknologi yang dipakai, hal ini telah memberikan kesempatan kepada para pelaku bisnis untuk menciptakan sebuah teknologi terbaru untuk memenuhi kebutuhan pasar, kondisi semakin meningkatnya cara hidup modern juga telah menciptakan permintaan akan sebuah produk juga semakin meningkat. Meningkatnya permintaan tersebut maka banyak perusahaan produsen harus menyediakan barang dan jasa yang diinginkan konsumen dengan peningkatan yang signifikan pula. Sehingga bisa kita katakan kehidupan modern penuh dengan perubahan ke arah teknologi yang digunakan.

Kondisi diatas juga menjadi daya tarik tersendiri bagi produsen – produsen yang telah ada untuk produk tertentu maupun untuk terus berusaha memanfaatkan peluang yang ada semaksimal

mungkin. Namun persaingan tidak hanya datang dari produsen – produsen yang ada, namun tuntutan pasar seperti diatas juga telah menjadi daya tarik bagi produsen produk lain untuk ikut dan menjadi salah satu produsen baru dari produk tersebut. Sehingga kondisi ini akan menambah jumlah produsen akan sebuah produk.

Dengan kondisi tidak adanya monopoli akan sebuah produk maka muncul sebuah persaingan bisnis diantara produsen – produsen yang ada ditambah dengan produsen – produsen pendatang baru. Dengan adanya persaingan yang muncul seperti ini maka diantara produsen – produsen tersebut senantiasa bersaing untuk terus mencari atau merebut hati konsumen ditengah – tengah ketatnya sebuah persaingan bisnis.

Persaingan akan membuat perusahaan untuk meningkatkan pencapaian perencanaan dengan tingkat keberhasilan lebih efektif dan efisien. Persaingan baik di pasar domestik maupun di pasar internasional akan membuat perusahaan mengambil keputusan yang benar dalam segala hal. Ditengah – tengah persaingan yang tidak dapat dihindarkan tersebut tentu akan memunculkan sebuah masalah bagi produsen terkait, karena persaingan yang ada tidak jarang telah membuat salah satu atau beberapa produsen yang kalah bersaing dan tersingkir dari persaingan hingga produsen tersebut tidak mendapatkan pangsa pasar lagi, jika hal demikian terjadi maka produsen yang kalah bersaing tersebut tidak menutup kemungkinan akan mengalami sebuah kebangkrutan. Untuk mencegah hal buruk diatas maka PT. TEC Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri perakitan Elektronik yang memproduksi alat bantu manusia yaitu “ Pos Printer “ yang digunakan untuk kasir pada sebuah supermarket, bank, dan usaha sejenis yang menggunakan alat printer ini, maka untuk merebut pasar dan memenangkan persaingan bisnis yang muncul maka PT. TEC Indonesia terus berbenah dan meningkatkan kualitas produknya demi meningkatkan kepuasan pelanggan (customer satisfaction).

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari faktor-faktor penyebab terjadinya kecacatan pada pos printer. Sehingga dengan mengetahui hal tersebut maka faktor-faktor penyebab tersebut dapat dihilangkan atau dihindari sehingga meningkatkan kualitas produk pos printer di PT TEC Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Penentuan Variabel Penelitian dan Jenis Data

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kualitas Material atau komponen yang akan digunakan.
2. Tingkat keahlian tenaga kerja atau operator.
3. Kapabilitas mesin atau peralatan.
4. Metode kerja yang diterapkan
5. Jumlah produksi Pos Printer di PT. TEC INDONESIA.
6. Jumlah cacat atau ketidak sesuaian produk pada proses produksi Pos Printer di PT. TEC INDONESIA

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ada 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut;

- a) Data Primer : Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian . Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah
 1. Jumlah produksi untuk POS PRINTER di PT. TEC INDONESIA.
 2. Jumlah cacat produk beserta nama kecacatan produk.

- b) Data sekunder : Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk data yang sudah jadi dan penulis tinggal menggunakannya tanpa melakukan pengamatan langsung terhadap data tersebut . Data data sekunder yang digunakan antara lain :
1. Matrik skill , Data ini menunjukkan keahlian yang dimiliki oleh operator berdasarkan training yang telah diberikan.
 2. Data hasil inspeksi material / komponen yang digunakan yang mana menunjukkan bahwa komponen atau material yang akan digunakan produksi adalah komponen yang sudah diperiksa kualitasnya.
 3. Data kapabilitas mesin yang digunakan.
 4. Prosedur kerja yang telah ada.

2.2. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi yaitu melakukan pengamatan dilapangan atau terjun langsung untuk melakukan pengamatan dan interview dengan personel terkait. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif, yaitu data berupa angka-angka yang ditentukan secara langsung. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode-metode antara lain:

1. Metode Pengamatan : Dengan metode pengamatan penulis akan terjun secara langsung mengamati tentang proses produksi dan pengendalian kualitas PT. TEC INDONESIA.
2. Metode Dokumentasi : Dengan metode dokumentasi penulis mengumpulkan data dari laporan produksi Pos Printer yang sudah ada pada PT. TEC INDONESIA. Dalam hal ini dengan menggunakan lembar pencatat (check sheet) untuk mencatat data hasil pengamatan.
3. Metode Wawancara : Wawancara merupakan bagian dari teknik komunikasi di mana penulis menncari data dengan mengadakan tanya jawab dengan responden untuk menggali data yang diperlukan. Metode wawancara ini digunakan untuk mengungkap data yang berkaitan dengan produksi POS PRINTER di PT. TEC INDONESIA.
4. Metode Literatur : Dengan metode literatur ini penulis mengumpulkan, memilih dan menganalisis beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah pengendalian kualitas statistik.

Data –data yang telah diperoleh akan menjadi acuan bagi penulis pada saat pengolahan data, berikut metode dalam pengolahan data pada penelitian ini :

1. Dari data yang diperoleh lembar pencatat (check sheet) maka akan di rangkum dalam satu tabel harian seperti dibawah ini:

Tabel 1. Format Tabel Rangkuman Harian

Hari, Tanggal	Jumlah Produksi	Jumlah Sampel diperiksa	Jumlah Cacat (Tally)	Jumlah Cacat (Angka)	Jenis Cacat	Keterangan

2. Pengujian Kecukupan data
 Untuk memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan telah cukup secara obyektif. Uji kecukupan data digunakan rumus sbb. :

$$N' = \left[\frac{k/s \sqrt{N \sum X^2 - (\sum X)^2}}{\sum X} \right]^2$$

Dengan :
 k = Tingkat keyakinan

$k = 95\% = 2$

$s =$ Derajat ketelitian $\rightarrow 5\%$

$N =$ Jumlah data pengamatan

$N' =$ Jumlah data teoritis

Jika $N' \leq N$, maka data dianggap cukup, jika $N' > N$ data dianggap tidak cukup (kurang) dan perlu dilakukan penambahan data

3. Pembuatan pareto chart akan cacat produk, dengan diagram ini maka akan terlihat masalah apa yang menjadi masalah terbesar.

4. Menghitung dan membuat grafik pengendali P produk cacat.

Digunakan untuk mengukur proporsi ketidaksesuaian (cacat) dari item-item dalam kelompok yang sedang diinspeksi. Dengan demikian diagram kontrol P digunakan untuk mengendalikan proporsi dari item-item yang tidak memenuhi syarat spesifikasi kualitas atau proporsi dari produk yang cacat yang dihasilkan dalam suatu proses. Misalkan proporsi item-item produk berukuran n adalah $P_1, P_2, P_3, \dots, P_n$, maka rata-rata proporsinya adalah :

$$\bar{P} = \frac{P_1 + P_2 + \dots + P_n}{N}$$

Sehingga diperoleh rumus untuk batas atas dan batas bawah diagram kontrol P :

$$BKA = \bar{P} + 3S_p$$

$$BKB = \bar{P} - 3S_p$$

$$S_p = \sqrt{\left\{ \frac{P(100 - \bar{P})}{n} \right\}}$$

(Montgomery, 1990 : 235 ~ 239)

5. Pembuatan Diagram Tulang Ikan (sebab – akibat).

2.3. Analisa dan Kesimpulan

Setelah pengolahan data dilakukan maka perlunya analisis untuk mendapatkan kesimpulan atau gambaran yang tepat mengenai hal-hal yang sebenarnya terjadi. Hal ini sangat penting karena menyangkut akan langkah – langkah perbaikan yang terbaik yang harus dilakukan untuk perubahan ataupun penciptaan prosedur – prosedur kerja yang terbaik untuk menciptakan performa kualitas yang tinggi.

Dalam tahap ini dilakukan pengkajian data berdasarkan teori-teori yang ada khususnya yang berkaitan dengan pengendalian kualitas statistic Analisis data. Pada tahap analisis ini penulis akan melakukan sebagai berikut :

1. Analisis berdasarkan Uji Kecukupan data.
2. Menganalisis jenis cacat tertinggi berdasarkan PARETO DIAGRAM, untuk melihat jenis cacat produk yang harus menjadi prioritas dari pada langkah perbaikan terhadap kecacatan produk itu sendiri.
3. Analisis berdasarkan grafik pengendali P produk cacat, untuk menganalisis performa kualitas yaitu kecenderungan terjadinya cacat produk
4. Analisis diagram Tulang Ikan atau Diagram sebab akibat, untuk mengetahui penyebab – penyebab kecacatan terhadap produk.

Hasil dari latar belakang masalah hingga ditemukannya suatu langkah perbaikan yang tepat selanjutnya akan disimpulkan. Pada bagian ini disertakan juga usulan, saran atau masukan yang perlu disampaikan setelah penelitian dilakukan dengan harapan akan memberikan perubahan ke arah perbaikan dari kondisi performa kualitas yang sekarang

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Hasil Pendataan Persentase Kecacatan

Dari data yang diperoleh dari lembar pencatat (check sheet) maka akan di rangkum dan dihitung persentase (%) kecacatan dari hari ke hari, masing – masing shift maupun secara keseluruhan dalam satu tabel harian seperti tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2 Presentase cacat produk shift pagi dan malam

Hari	Jumlah Produksi (unit)	Jumlah Sampel diperiksa (unit) dengan standard 0,05	Jumlah Cacat (unit) (Tally)	Jumlah Cacat (unit) (Angka)	Jumlah Cacat Kumulatif (unit) (Angka)	Persentase (%) Cacat	Persentase (%) Cacat Kumulatif	Keterangan
1	505	310	 	38	38	12,26%	12,26%	Missing Grease (10), Screw Gap (10), Missing Ulir (1), Missing Screw (10), Scratches (7)
2	500	308	 	37	75	12,01%	12,14%	Bending (12), Missing Screw (7), Missing Pinch Roller (10), Screw Gap (3), Dented (5)
3	500	308	 	39	114	12,66%	12,31%	Dented (7), Scratches (13), Missing screw (12), Missing grease (6), Screw gap (1)
4	508	311	 	43	157	13,83%	12,69%	Missing Ulir (12), dented (10), Screw Loose (13), Missing Screw (8)
5	495	306	 	35	192	11,44%	12,44%	Screw Gap (31), missing pinch roller (4)
6	507	310	 	33	225	10,65%	12,14%	Bending (11), Scratches (16), Srew Gap (6)
7	505	310	 	35	260	11,29%	12,02%	Tidak Bisa Reset (5), Power Blink (6), Scratches (9), Missing Label (10), Missing Screw (5)
8	495	306	 	31	291	10,13%	11,79%	Different Color (2), Contamination (7), Missing Screw (9), Dented (8), Scratches (5)
9	505	310	 	39	330	12,58%	11,87%	Missing Screw (18), Screw Gap (10), Dented (10), Scratches (1)
10	500	308	 	36	366	11,69%	11,86%	Dented (9), Srew gap (18), Missing Screw (9)
Jumlah	5.020	3.087		366		11,86%		

3.1.2 Pengujian Kecukupan Data

Untuk memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan telah cukup secara obyektif. Pengujian kecukupan data dilakukan dengan berpedoman pada konsep statistik, yaitu derajat ketelitian dan tingkat keyakinan / kepercayaan. Derajat ketelitian dan tingkat keyakinan / kepercayaan adalah mencerminkan tingkat kepastian yang diinginkan oleh pengukur setelah memutuskan tidak akan melakukan pengukuran dalam jumlah yang banyak (populasi).

Tabel 3. Pengamatan

Pengamatan Ke	Jumlah Pengamatan x	x ²
1	310	96100
2	308	94864
3	308	94864
4	311	96721
5	306	93636
6	310	96100
7	310	96100
8	306	93636
9	310	96100
10	308	94864
Σ	3087	952985

Dari data pengamatan diatas diperoleh $N' = 0,01178$, sehingga data dinyatakan cukup karena $N' < N$ ($N=10$).

3.1.3 Pengolahan Data

Pengolahan data ini untuk mengurutkan jenis cacat yang terbesar ke jenis cacat yang terkecil frekwensi terjadinya, sehingga memudahkan untuk menganalisa masalah. Dari gambar grafik pareto dibawah terlihat kecacatan terbesar hingga terkecil dari pengamatan yang dilakukan. Kemudian dari grafik pareto dilanjutkan dengan mengukur proporsi ketidak sesuaian (cacat) dari item-item dalam kelompok yang sedang diinspeksi sehingga didapat P rata-rata = 0,07, $BKA = 0,25260$ dan $BKB = 0,24062$ sehingga diperoleh grafik peta kendali seperti pada gambar 2.

Gambar 1. Grafik Pareto

Gambar 2. Grafik Peta Kendali P

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pembuatan diagram Tulang Ikan (Cause Effect Diagram)

Pembuatan diagram tulang ikan difokuskan pada 5 cacat dengan jumlah terbesar seperti yang tampak pada tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Ranking Cacat pada produk

No	Nama Kecacatan	Jumlah Cacat (unit)	% Cacat Dari Keseluruhan
1	Screw Gap	79	21,58%
2	Missing Screw	78	21,31%
3	Scratches	51	13,93%
4	Dented	49	13,39%
5	Bending	23	6,28%
6	Missing grease	16	4,37%
7	Missing Pinch Roller	14	3,83%
8	Missing Ulir	13	3,55%
9	Screw Loose	13	3,55%
10	Missing Label	10	2,73%
11	Contamination	7	1,91%
12	Power Blink	6	1,64%
13	Tidak Bisa Reset	5	1,37%
14	Different Color	2	0,55%
TOTAL		366	

Gambar 3. Screw Gap

Gambar 4. Missing Screw

Gambar 4. Scratches

Gambar 5. Dented

Gambar 6. Bending

3.2.2 Pembahasan dan Analisa

Ada 14 jenis kecacatan yang ada pada proses produksi Pos Printer di PT. TEC Indonesia, antar lain:

1. Screw Gap : Screw tidak kencang sepenuhnya
2. Missing Screw : Dimana cacat yang semestinya ada dipasang screw namun aktual tidak dipasang.
3. Scratches : Cacat berupa goresan karena tergores.
4. Dented : Cacat berupa bekas tumbukan.
5. Bending : Cacat komponen mengalami kebengkokan.
6. Missing Grease : Dimana cacat yang semestinya diberi grease namun aktual tidak ada grease.
7. Missing Pinch Roller : Dimana cacat yang seharusnya dipasang pinch roller namun aktual tidak dipasang.
8. Missing Ulir : Komponen yang semestinya ada ulir namun tidak ada.
9. Screw Loose : Screw tidak mengikat (kendor).
10. Missing Label : Label tidak terpasang.
11. Contamination : Komponen terkontaminasi benda / cairan lain.
12. Power Blink : Power tidak bekerja semestinya.
13. Tidak Bisa Reset : Printer tidak bisa di reset.
14. Different Color : Terjadi penyimpangan warna.

Dari tabel 4 dapat dilihat frekuensi dari kecacatan yang ada, sehingga didapat lima (5) cacat teratas yaitu: Screw Gap, Missing Screw, Scratches, Dented dan Bending. Dimana lima cacat teratas tersebut adalah penyebab 77% dari kecacatan yang timbul sehingga apabila dapat menghilangkan lima cacat tersebut maka berarti dapat mengurangi jumlah kecacatan sebesar 77%.

Oleh sebab itu maka perlu analisa lebih dalam terutama dari diagram tulang ikan yang telah dibuat. Adapun matriks dari analisa diagram tulang ikan dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5. Matriks hubungan penyebab kecacatan

Faktor Penyebab			Akibat (CACAT)					
Faktor Utama	Anak Faktor Utama 1	Anak Faktor Utama 2	Screw Gap	Missing Screw	Scratches	Dented	Bending	
Mesin / Peralatan	Screw Driver Auto / Manual	Brush Lemah	1	-	-	-	-	
		Torsi Lemah	1	-	-	-	-	
		Tenaga Lemah	1	-	-	-	-	
		Blu Rusak	1	-	-	-	-	
		Pig	1	1	-	-	-	
	Rak / Trolley	Tidak Efektif	1	1	-	-	-	
		Tidak Mengamankan	1	1	-	-	-	
		Jauh Dari Jangkauan	-	1	-	-	-	
		Desain Tidak sesuai	-	-	1	1	1	
		Tidak Ada Prosedur Yang Tetap	1	1	1	1	1	
Methode / Prosedur	Prosedur Kurang Tepat	1	1	1	1	1		
	Suih Dilakukan	1	1	1	1	1		
	Penentuan Jumlah Terlalu Banyak	1	-	-	-	-		
	Material / Komponen	Jenis Screw	Jumlah Lebih Dari 1	1	-	-	-	
			Desain Kurang Bagus	1	-	-	-	-
			Seperti	1	-	-	-	-
	Ulir	Berkarat	1	-	-	-	-	
Forejennmaterial		1	-	-	-	-		
Cacat		1	-	-	-	-		
Loose / Dnt		-	1	-	-	-		
Jenis Material	Sensitif	Tidak Adipelindung	-	1	1	1	1	
		Lipit	-	1	-	-	-	
		Mengantuk	-	1	-	-	-	
		Tenaga lemah	1	-	-	-	-	
		Tidak Konsentrasi	1	1	1	1	1	
Manusia / Tenaga Kerja	Tidak Mengikuti Prosedur	Tidak Mengikuti Prosedur	1	1	1	1	1	
		Tidak Mengikuti Prosedur	1	1	-	-	-	
		Tidak Hati - hati	-	1	1	1	1	
		Tidak Mengikuti prosedur	1	1	-	-	-	
		Tidak Hati - hati	-	1	1	1	1	
Jumlah Faktor Penyebab			19	13	10	10	11	

4. SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada proses produksi POS PRINTER Di PT. TEC INDONESIA dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Proses pengendalian kualitas pada proses produksi POS PRINTER Di PT.TEC INDONESIA dilakukan oleh Department Quality Assurance. Proses pengendalian atau pengawasan produksi yang dilakukan oleh Department Quality Assurance sangat berperan dalam mengurangi cacat produk pada hasil produksi.
- 2) Berdasarkan data yang telah diteliti dan dianalisa dengan diagram pareto pada proses produksi POS PRINTER Di PT.TEC INDONESIA maka ada beberapa cacat produk yang perlu segera diambil tindakan perbaikan yaitu; Screw Gap, Missing Screw, Scratches, Dented, Bending. Dari cacat – cacat tersebut berdasarkan hasil analisa menggunakan diagram tulang ikan maka penyebab – penyebab yang meski segera diatasi antara lain dari faktor peralatan, prosedur, material dan manusia, dengan detail permasalahan seperti disebutkan pada bab. V.
- 3) Dengan perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil penemuan dari penelitian ini maka performa kualitas dari proses produksi POS PRINTER di PT. TEC INDONESIA akan lebih meningkat.

5. SARAN

Adapun saran untuk penelitian yang akan datang adalah:

1. Perlunya peningkatan pengawasan oleh department Quality Assurance untuk mengurangi terjadinya cacat yang diakibatkan oleh manusia (Human Error) serta perlunya audit akan prosedur yang ada untuk memastikan sesuai atau tidak.
2. Menyarankan lima cacat teratas untuk segera diambil langkah perbaikan guna meningkatkan performa kualitas pada proses produksi dengan cara mengambil tindakan berdasarkan hasil analisa diagram tulang ikan.
3. Pembentukan team kecil sebagai motor penggerak dari pelaksanaan langkah perbaikan yang akan diambil.

DAFTAR PUSTAKA

- Bora, M.A., Irwan, I. and Setyabudhi, A.L., 2017. ANALISA PERHITUNGAN WAKTU STANDAR SERVICE RINGAN UNTUK MENINGKATKAN KEPUASAN PELANGGAN. *Jurnal Teknik Ibnu Sina JT-IBSI*, 2(1)
- Dorothea W. Ariani. 1990. Pengendalian Kualitas Statistik. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Jogiyanto, 1990. analisis dan desain system informasi Andi off set Yogyakarta,
- Montgomery, D. C. 1985. Pengantar Pengendalian Kualitas Statistik. terjemahan: Zanzawi, S. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Sudjana. 1996. Metode Statistika. Bandung: Tarsito.
- Tavri D. Mahyusir, 1989. Analisa Perancangan Sistem Pengolahan data. PT Elex Media Komputindo.
- Yourdon Edward, 1989. Modern Structur Analisis, Prentice – Hall, Inc.